

CIGARROS ELETRÔNICOS: UM MAL DISFARÇADO PELO ODOR E PELA FALTA DE INFORMAÇÃO

Luiz Filipe de Lima Caetano¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: Os dispositivos de vaporização, inseridos no mercado em 2007 com o intuito de auxiliar para a cessação tabágica, tornaram-se populares entre jovens e jovens adultos por causa de seus sabores atraentes e percepção de ausência de efeitos negativos à saúde. Entretanto, estão surgindo evidências de que o vaping pode introduzir altos níveis de produtos químicos perigosos no corpo e causar lesões vasculares e até morte. **Objetivo:** Avaliar os efeitos dos cigarros eletrônicos na saúde cardiovascular e como método de cessação tabágica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram utilizados os descritores: “Risco cardiovascular”, “cigarro eletrônico” e “adulto jovem”, em inglês e português, nas bases de dados Lilacs, PUBMED e Scielo. Foram incluídos artigos originais e meta-análises publicados entre 2019 e 2023. Excluiu-se estudos que não se encaixavam no objetivo proposto. Foram utilizados 3 artigos, em uma amostra de 17 artigos. **Resultados:** A partir dos resultados analisados observou-se que os cigarros eletrônicos (CE) não atingiram o objetivo de apoio à cessação do tabagismo e ainda ofereceram efeitos prejudiciais ao sistema cardiovascular e respiratório, assim como dependência química. Algumas referências apontam para um menor agrave à saúde relacionada ao CE do que com o uso de cigarro tradicional (CT), no entanto os dados mostraram relação direta entre a utilização de CE e acidente vascular encefálico, aumento da frequência cardíaca, estresse oxidativo, inflamação, aterosclerose e aumento da rigidez vascular, isso em proporção menor ou similar à de usuários de CT. **Conclusão:** A partir disso, nota-se que os cigarros eletrônicos afetam o bem-estar do indivíduo, sendo causadores de dependência e aumento do risco cardiovascular e respiratório, além do CE não beneficiar a cessação tabágica. Demonstrando, dessa forma, que apesar de se ter um comprometimento à saúde menor do que os gerados pelos cigarros combustíveis, os CE ainda constituem um risco à saúde cardiovascular. Outro ponto destacado é que a utilização de CE por jovens vem aumentando, assim, o consumo cada vez mais precoce acende um alerta, pois ainda não se sabe o real prejuízo que os cigarros eletrônicos podem causar no organismo. As doenças cardiovasculares são multifatoriais, sendo o estilo de vida um dos pontos de destaque para sua manifestação, logo atitudes que provoquem fragilidade do sistema mencionado, como o uso de dispositivos de vaporização, devem ser evitadas.

Palavras-chave: Cigarro Eletrônico; Dependência Química; Doenças Cardiovasculares.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.